

BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARIDA QISMAN GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI HIMOYALASH

Xudoykulov Zarifjon Turakulovich,

PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston
zarif.khudoykulov@tuit.uz

Xudoynazarov Umidjon Umarjon o‘g‘li,

Tayanch doktorant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston
umidjonxudoynazarov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bulutli hisoblash tizimlarida axborotni kriptografik usullar yordamida himoyalash va ularni amalga oshirish masalalariga qaratilgan. Shuningdek, bulutli tizimlarga bo‘ladigan tahdidlar va ularni bartaraf etish usullari, gomomorfik shifrlash algoritmlari va uning turlari, qisman gomomorfik shifrlash algoritmlarini bulutli hisoblash tizimlarida qo‘llanilish imkoniyatlari o‘rganilgan bo‘lib, shu bilan birga ishda foydalanish bo‘yicha blok sxema ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Gomomorfik shifrlash, qisman gomomorfik shifrlash, bulutli hisoblash, Paillier algoritmi, bulutli server, maxfiylik.

Kirish. Hozirgi zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda bulutli hisoblash tizimlari keng qo‘llanilmoqda. Bulutli texnologiyalar foydalanuvchilarga ma‘lumotlarni masofaviy serverlarda saqlash, ularga istalgan joydan vaqti-vaqti bilan murojaat qilish imkoniyatini beradi. Bu esa axborotni boshqarish va ishlov berish jarayonini qulaylashtiradi. Bulutli hisoblash- bu katta hajmdagi ma‘lumotlarni saqlash hamda ommaviy platforma va xizmatlarni saqlash uchun istiqbolli yangilik hisoblanadi. Umumiy resurslardan foydalanish barcha uchun qulay bo‘lishiga qaramay, o‘ta muhim ma‘lumotlarni bulutda saqlashdagi xavfsizlik muammolari potensial tahdidlarni keltirib chiqaradi [1].

Bulutli hisoblash tizimlariga bir qancha turdagi tahdidlar mavjud. Ma‘lumotlar maxfiyligiga tahdidlar, turli kiberhujumlar, ruxsatlarni nazoratlash tizimlarini aylanib o‘tish, xizmat ko‘rsatishdan voz kechish, zaxiralash muammolari kabi xavfsizlik muammola axborotni sizib chiqishi va uning konfidensialligini buzilishiga olib kelishi mumkin. Ushbu tahdidlarga qarshi choralar va ularni himoyalash usullari [7]

maqolada batafsil bayon qilingan. Ushbu maqolada tahdidlarga qarshi chora sifatida bulutli shifrlash algoritmlaridan foydalanish usullari yoritilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Shifrlangan ma‘lumotlar ustida amallar bajarish kriptograf olimlarning asosiy muammolaridan biri bo‘lgan. 1978-yildan shifrlangan ma‘lumotlar ustida hisoblash amallarini bajarish mumkinligi haqida Rivest. Adleman va Dertouzoslar maxfiylik gomomorfizmi tushunchasini kiritdilar[9]. Keyinchalik Craig Gentry 2009-yilda chop etilgan o‘zining doktorlik dissertatsiyasida birinchi to‘liq gomomorf shifrlash sxemasini taklif qilgan [10]. Ushbu mavzu bo‘yicha bir qancha olimlar izlanish olib bormoqdalar. Jumladan H.Goldvasser, Silvio Mikali[11], Taher Elgamal[12], Benaloh.J.C.[13], Pascal Paillier[14], Dan Boneh, Eu Jin Goh, Kobbi Nissim[15], Ayantika Chatterjee va Khin Mi Mi Aung[8] va boshqa olimlarning nashrlari o‘rganib chiqildi.

Faraz qilaylik mijoz maxfiy ma‘lumotni bulutli hisoblash serverida qayta ishlamoqchi. Bunda hisoblash serveri ma‘lumotni qayta ishlab yana

mijozga jo‘natadi. Bu hisoblashni gomomorfik shifrlash algoritmi yordamida yoki gomomorfik shifrlash algoritmidan foydalanmasdan amalga oshirish mumkin [4].

Gomomorfik shifrlashsiz mijoz server texnologiyasi sxemasi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Ushbu senariyda, server M ochiq xabarni ko‘rishi mumkinligi sababli, bu mijoz uchun katta xavfsizlik tahdidini keltirib chiqarishi mumkin. Maxfiy ma‘lumotlar bilan ishlashda serverning maxfiy ma‘lumotlarni ochiq holda qayta ishlanishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak.

1-rasm. Gomomorfik shifrlashsiz mijoz server sxemasi

Gomomorfik shifrlash bilan mijoz server texnologiyasi sxemasi 2-rasmda ko‘rsatilgan.

Oddiy shifrlash algoritmlaridan farqli ravishda, bu yerda server o‘z ishini ko‘r-ko‘rona amalga oshiradi, chunki asl xabar shifrlangan holda bo‘ladi. Mijoz xabarining ma‘nosi jamoatchilik uchun ham, server uchun ham noma‘lumligicha qoladi [4].

2-rasm. Gomomorfik shifrlash bilan mijoz server sxemasi

Yuqorida bulutli tizimlarida axborotlarni qayta ishlash jarayonlarida konfidensialligini saqlab qolish uchun gomomorfik shifrlash usullarini qo‘llash sxemasi keltirib o‘tildi.

Materiallar va usullar. An’anaviy shifrlash usullari — masalan, simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlari — ma‘lumotlarni himoyalashda keng qo‘llanilmoqda. Ushbu usullar ma‘lumotlarni saqlash va uzatish vaqtida ularni ruxsatsiz kirishdan himoya qilsada, ma‘lumotlar ustida har qanday amallarni bajarish uchun ularni rasshifrovka qilish talab etiladi. Bu esa hisoblash jarayonida ma‘lumotlar xavfsizligini yo‘qotish xavfini tug‘diradi [2].

Gomomorfik shifrlash sxemasi shifrlangan ma‘lumotlar ustida, ularni deshifrlamasdan amallarni bajarish mexanizmini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, to‘liq gomomorfik shifrlash shifrlangan ma‘lumotlar ustida ixtiyoriy operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi, shuning uchun gomomorfik shifrlash algoritmlari kriptografiyaning noyob elementi hisoblanadi [3].

Gomomorfik shifrlashning uchta asosiy turi mavjud. Ularning orasidagi asosiy farq shifratn ustida bajarilishi mumkin bo‘lgan matematik amallarning turlari va chastotalariga bog‘liq. Gomomorf shifrlash operatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashini hisobga olgan holda uch turga bo‘linishi mumkin [3]:

- Qisman (*Partially*) gomomorfik shifrlash;
- Yetarli (*Somewhat*) gomomorfik shifrlash;
- To‘liq (*Fully*) gomomorfik shifrlash.

Quyidagi jadvalda gomomorfik shifrlash algoritmlari turlari va ularga mos amallar keltirilgan

1-jadval. Gomomorfik shifrlashda amallar

Gomomorfik shifrlash turi	Bajariladigan amal	Amallar soni
Qisman gomomorfik shifrlash (PHE)	Bitta (qo‘shish yoki ko‘paytirish)	Cheklanmagan
Yetarli gomomorfik shifrlash (SWHE)	Ikkita (qo‘shish va ko‘paytirish)	Cheklangan
To‘liq gomomorfik shifrlash (FHE)	Ikkita (qo‘shish va ko‘paytirish)	Cheklanmagan

Qisman gomomorfik shifrlash faqat bir turdagi operatsiyalarni kerakli darajada ko'p marta bajarishni qo'llab-quvvatlaydi.

2-jadval. Qisman gomomorfik shifrlash algoritmlari

Algoritm	Gomomor f amal	Kalit turi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo'llanilishi
RSA	Ko'paytirish	Ochiq kalitli	Mashhur, oddiy, tez deshifrlanadi	Faqat ko'paytirishni qo'llab-quvvatlaydi, deterministik	Elektron imzolar, xavfsiz aloqa
ElGamal	Ko'paytirish	Ochiq kalitli	Ishonchli, amalga oshirishning oddiyliigi	Deshifrlash sekinroq, faqat ko'paytirish	Elektron ovoz berish, tranzaksiyalar
Paillier	Qo'shish	Ochiq kalitli	Yaxshi xavfsizlik, qo'shish imkoniyati mavjud	Kalitlar katta, shifrlangan ma'lumot uzunroq	Bulutli hisoblash, statistik tahlil
Goldwasser-Micali	XOR (mod 2 qo'shish)	Ochiq kalitli	Kichik o'lchamli shifrlangan ma'lumot, oddiy nazariy baza	Faqat XOR uchun samarali, amaliy jihatdan cheklangan	Tadqiqot ishlari, nazariy modellar

Ko'pgina an'anaviy shifrlash sxemalarini shifrlangan ma'lumotlarda bir turdagi hisoblash operatsiyalarini bajarish qobiliyati tufayli *qisman gomomorfik shifrlash* algoritmlari deb tasniflash mumkin.

Qisman gomomorf shifrlash sxemalari shifirma'lumot ustida qo'shish amalini qo'llab-quvvatlasa *additive gomomorf sxema* yoki shifrlangan ma'lumotlarda faqat ko'paytirish amalini qo'llab-quvvatlasa, *multiplikativ gomomorf sxema* deyiladi.

Qisman gomomorfik shifrlash algoritmlarining tavsifi 2-jadvalda keltirilgan.

Bulutli tizimda axborotni himoyalash dasturi uchun qisman gomomorfik shifrlash algoritmlari tahlil qilindi. Shifrlangan ma'lumotlar ustida ko'paytirish va qo'shish amalini bajarish imkoni borligi uchun Paillier algoritmi tanlab olindi.

Paillier algoritmi. Algoritm birinchi marta Paskal Payet tomonidan 1999-yilda o'z maqolasida taklif qilingan [5].

Paillier kriptografik tizimi kalitlarni generatsiyalash, ma'lumotni shifrlash va deshifrlash jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Kalitlarni generatsiyalash.

1. Ikkita teng uzunlikdagi va $EKUB(pq, (p-1)(q-1)=1$ shartni qanoatlantiruvchi katta p va q tasodifiy tub sonlar generatsiyalanadi.

2. $n = p * q$ va $\lambda = lcm(p-1, q-1)$, bu yerda, lcm eng kichik umumiy bo'linuvchi.
3. Tasodifiy $g \in Z_n^*$ butun g soni tanlanadi.
4. $\mu = (L(g^\lambda \bmod n^2))^{-1} \bmod n$ hisoblanadi, bu yerda $L(x) = \frac{x-1}{n}$.

Ochiq (shifrlash) kalit sifatida (n, g) olinadi. Maxfiy (deshifrlash) kalit sifatida λ, μ olinadi.

Shifrlash.

1. Shifrlash uchun $0 < m < n$ shartni qanoatlantiruvchi m xabarni olaylik.
2. Ixtiyoriy $0 < r < n$ va $EKUB(r, n) = 1$ shartni qanoatlantiruvchi r sonni tanlanadi.
3. Quyidagicha shifrlashni hisoblaymiz: $c = g^m \cdot r^n \bmod n^2$.

Deshifrlash

1. $c \in Z_n^*$ shifratnini olamiz.
2. $m = L(c^\lambda \bmod n^2) \cdot \mu \bmod n$.

Gomomorfik xususiyatlar

Ochiq matnning gomomorfik yig'indisi

Ikkita shifratnning ko'paytmasining deshifrlash natijasi mos ochiq matnlarning yig'indisiga teng natijani beradi:

$D(E(m_1, r_1) \cdot E(m_2, r_2) \bmod n^2) = m_1 + m_2 \bmod n$
Umumiy olganda quyidagi gomomorfik xususiyatga ega bo'ladi:

$$D(E(g^{m_1}, r_1^n) \cdot E(g^{m_2}, r_2^n) \bmod n^2) = m_1 + m_2 \bmod n$$

Agar biror berilgan c shifratnga m_2 ochiq matn g darajaga oshirib ko'paytirilsa, buning deshifrlash natijasi ochiq matnlarning yig'indisiga teng bo'ladi.

$$D(E(m_1, r_1) \cdot g^{m_2} \bmod n^2) = m_1 + m_2 \bmod n$$

Ochiq matnlarning gomomorfik ko'paytmasi

Agar shifratn biron ochiq matnning darajasiga ko'tarilsa, deshifrlash natijasi ikkita ochiq matnning ko'paytmasiga teng bo'ladi:

$$D(E(m_1, r_1)^{m_2} \bmod n^2) = m_1 m_2 \bmod n,$$

$$D(E(m_2, r_2)^{m_1} \bmod n^2) = m_1 m_2 \bmod n,$$

Umumiy qilib oladiga bo'lsak, shifratn k o'zgarmas songa ko'paytirish natijasini deshifrlasak, shifratn va o'zgarmas sonni ko'paytmasiga teng bo'ladi.

$$D(E(m_1, r_1)^k \bmod n^2) = k m_1 \bmod n$$

Natijalar. Davlat muassasalari tomonidan ishlab chiqilayotgan qonun loyihalari, farmonlar, hukumat qarorlari, ichki xizmat hujjatlari va boshqa rasmiy ma'lumotlar davlat boshqaruvi tizimining asosi hisoblanadi. Ushbu hujjatlar ko'pincha maxfiy, sezgir yoki strategik axborotni o'z ichiga oladi.

Loyihani amalga oshirish bulutli hisoblash tizimlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun web ilovalar ishlab chiqish dasturlari, Java script dasturlash tilidan foydalanildi. Malumotlarni kriptografik himoyalashda uchun Paillier-bigint kriptografik kutuxonasidan foydalanildi. Dasturiy muhit sifatida Javascript dasturlash tilining React kutubxonasidan foydalanilgan. Malumotlar bazasi, bulutli tizim sifatida firebase texnologiyasidan foydalanilgan.

Loyihani amalga oshirish bosqichlari va ko'rinishi

Bulutli hisoblash tizimlarida shifrlangan ma'lumotlar ustida algebraik amallar 3-rasmda bajarilishi ko'rsatib o'tilgan.

Bulutli hisoblash tizimida amalga oshirish jarayoni quyidagicha:

- Mijoz ilovasi ochiq va maxfiy kalitlarni hosil qiladi.
- Ilova ochiq kalitdan foydalanib, ma'lumotni shifrlaydi va uni bulutli serverga yuboradi.
- Mijoz serverga $f(m_0, \dots, m_1)$ funksiyani hisoblash uchun so'rov yuboradi.
- Server mijoz tomonidan yuborilgan so'rov bo'yicha natijani hisoblaydi.
- Bulutli server $f(Enc(m_0), \dots, Enc(m_i))$ funksiyani m_i ochiq matnlarni bilmasdan hisoblaydi.
- Bulutli server mijozga hisoblangan natijani qayta jo'natadi.
- Mijoz maxfiy kalitdan foydalanib, xabarni rasshifrovka qiladi va dastlabki ochiq ma'lumotlar bo'yicha hisoblashni amalga oshirilgandek bir xil natijani oladi.

3-rasm. Bulutli hisoblash tizimida gomomorfik shifrlash jarayoni

Ma'lumotlar bazasida qo'llanish modeli

Foydalanuvchi (Mijoz): Maxfiy kalit egasi. Ma'lumotni shifrlab ma'lumotlar bazasiga yuboradi.

Server (Bulutli server): Faqat shifrlangan ma'lumot bilan ishlaydi. Shifrlangan ma'lumotlar ustida gomomorfik amallar bajaradi.

MB (Ma'lumotlar bazasi): Shifrlangan ko'rinishda ma'lumotlarni saqlaydi.

Arxitekturaning blok sxemasi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Algoritmnin blok sxemasi

Bu usulda ma'lumotlar bazasida shifrlangan ma'lumotlarni ochmasdan statistik tahlillar yoki yig'indi haqidagi qiymatni olish mumkin.

Xulosa. Paillier shifrlash algoritmi orqali ma'lumotlar bazasida axborotni gomomorfik himoya qilish zamonaviy axborot xavfsizligi muammolariga zamonaviy yechim taklif etadi. Bu usul yordamida ma'lumotlar shifrlangan holatda saqlanadi va qayta ishlanadi, bu esa maxfiylik, integratsiya va ishonchlilikni ta'minlaydi. Amaliyotda qisman gomomorfik shifrlash algoritmlariga oid LighPHE, libhcs, paillier, Microsoft SEAL kabi kriptografik kutubxonalar mavjud.

Ushbu kutubxonalardagi qisman gomomorfik shifrlash algoritmlaridan yirik statistik bazalar, sog'liqni saqlash, moliyaviy tizimlar, elektron ovoz berish kabi sohalarda keng foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rass, S., & Slamanig, D. (2013). *Cryptography for security and privacy in cloud computing*. Artech House
2. Xudoykulov, Z. T., & Xudoynazarov, U. U. (2024). YETARLI GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH. *Al-Farg'oni avlodlari*, (4), 130-135.
3. Xudoykulov, Z., & Xudoynazarov, U. (2024). Gomomorfik shifrlash algoritmlarining umumiy tahlili. *Международный Журнал Теоретических и Прикладных Вопросы Цифровых Технологий*, 7(4), 33-47. <https://doi.org/10.62132/ijdt.v7i4.217>
4. Jain, N., & Cherukuri, A. K. (2023). Revisiting Fully Homomorphic Encryption Schemes. *arXiv preprint arXiv:2305.05904*
5. Koç, Ç. K., Özdemir, F., & Özger, Z. Ö. (2021). Partially Homomorphic Encryption (pp. 37-41). Springer.
6. O'G'Li, X. U. U. (2023). PARAMETRLI ALGEBRAGA ASOSLANGAN EL-GAMAL SHIFRLASH ALGORITMLARINI

GOMOMORFIK XUSUSIYATINI TADQIQ ETISH. *Al-Farg'oni avlodlari*, 1(4), 153-157.

7. Wainakh, A. (2018). *Homomorphic encryption for data security in cloud computing* (Master's thesis, Middle East Technical University (Turkey)).

8. Chatterjee, A., & Aung, K. M. M. (2019). *Fully homomorphic encryption in real world applications*. Singapore: Springer.

9. Rivest, R. L., Adleman, L., & Dertouzos, M. L. (1978). On data banks and privacy homomorphisms. *Foundations of secure computation*, 4(11), 169-180.

10. Gentry, C. (2009, May). Fully homomorphic encryption using ideal lattices. In *Proceedings of the forty-first annual ACM symposium on Theory of computing* (pp. 169-178).

11. Shafi, G., & Micali, S. (1984). Probabilistic encryption. *Journal of computer and system sciences*, 28(2), 270-299.

12. ElGamal, T. (1985). A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. *IEEE transactions on information theory*, 31(4), 469-472.

13. Benaloh, J. C. (1986, August). Secret sharing homomorphisms: Keeping shares of a secret secret. In *Conference on the theory and application of cryptographic techniques* (pp. 251-260). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

14. Paillier, P. (1999, April). Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes. In *International conference on the theory and applications of cryptographic techniques* (pp. 223-238). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

15. Boneh, D., Goh, E. J., & Nissim, K. (2005). Evaluating 2-DNF formulas on ciphertexts. In *Theory of Cryptography: Second Theory of Cryptography Conference, TCC 2005, Cambridge, MA, USA, February 10-12, 2005. Proceedings 2* (pp. 325-341). Springer Berlin Heidelberg.

